

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL I VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
О‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O‘RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG‘IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	
Жанызакова Шахноза Мажит кызы	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	338
Kobilov Alisher	
Majidova Irodahon	
RAQAMLI UNIVERSITET MODELI — BARQAROR OLIY TA‘LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	346
Nazirova Komola Raximjon qizi	
HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG‘LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	352
Norturayev Mansurbek Obid o‘g‘li	
MOLIYA BOZORINING IQTISODIY O‘SISHDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	359
Maxkamova Dilafruz Aliyevna	
Miryunusov Avaz Iqboljon o‘g‘li	
ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM.....	363
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	

MOLIYA BOZORINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Maxkamova Dilafruz Aliyevna

Qo'qon davlat universiteti v.v.b. dotsenti, PhD

Miryunosov Avaz Iqboljon o'g'li

Qo'qon davlat universiteti magistratura bo'limi
Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada moliya bozorining iqtisodiy o'sishdagi o'rni va uning rivojlanish istiqbollari kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqotda moliya bozori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralib, uning asosiy vazifalari — bo'sh moliyaviy resurslarni safarbar etish, investitsiya jarayonlarini faollashtirish, kapitalni samarali taqsimlash hamda iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi moliyaviy oqimlarni muvozanatlashtirish kabi jihatlar yoritilgan. Shuningdek, moliya bozorining rivojlanish darajasi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariy va empirik yondashuvlar asosida ko'rib chiqilgan. Maqolada J. Shumpeter, R. Goldsmit, R. Levin va S. Zervos kabi iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinib, moliya sektorining innovatsiyalarni moliyalashtirish, investitsiyalar hajmini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirishdagi roli asoslab berilgan. Shuningdek, McKinnon–Shaw moliyaviy liberallashtirish nazariyasining asosiy g'oyalari yoritilib, moliya bozorlarini erkinlashtirishning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri ko'rsatib berilgan. O'zbekistonda moliya bozorini modernizatsiya qilish, kapital bozorini rivojlantirish va raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ayrim segmentlarning yetarli darajada rivojlanmagani ushbu yo'nalishda qo'shimcha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: moliya bozori, iqtisodiy o'sish, investitsiya, kapital bozori, moliyaviy resurslar, moliyaviy institutlar, iqtisodiy rivojlanish, raqamli moliya.

Abstract. This article comprehensively analyzes the role of the financial market in economic growth and its development prospects. The study considers the financial market as an important component of the economy, and its main tasks are to mobilize free financial resources, activate investment processes, effectively allocate capital, and balance financial flows between economic entities. The relationship between the level of development of the financial market and economic growth rates is also examined based on theoretical and empirical approaches. The article analyzes the scientific views of economists such as J. Schumpeter, R. Goldsmith, R. Levine, and S. Zervos, and substantiates the role of the financial sector in financing innovations, increasing investment, and enhancing economic efficiency. The main ideas of the McKinnon–Shaw theory of financial liberalization are also highlighted, showing the positive impact of financial market liberalization on economic growth. The reforms being implemented in Uzbekistan to modernize the financial market, develop the capital market, and introduce digital financial technologies are helping to accelerate economic growth, but the underdevelopment of some segments remains a problem.

Keywords: financial market, economic growth, investment, capital market, financial resources, financial institutions, economic development, digital finance.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируется роль финансового рынка в экономическом росте и перспективы его развития. В исследовании финансовый рынок рассматривается как важная составляющая экономики, а его основные задачи заключаются в мобилизации свободных финансовых ресурсов, активизации инвестиционных процессов, эффективном распределении капитала и балансировании финансовых потоков между экономическими субъектами. Также рассматривается взаимосвязь между уровнем развития финансового рынка и темпами экономического роста на основе теоретического и эмпирического подходов. В статье анализируются научные взгляды таких экономистов, как Й. Шумпетер, Р. Голдсмит, Р. Левин и С. Зервос, и обосновывается роль финансового сектора в финансировании инноваций, увеличении инвестиций и повышении экономической эффективности. Также освещаются основные идеи теории финансовой либерализации Маккиннона–

Шоу, демонстрирующие положительное влияние либерализации финансового рынка на экономический рост. Реформы, проводимые в Узбекистане для модернизации финансового рынка, развития рынка капитала и внедрения цифровых финансовых технологий, способствуют ускорению экономического роста, однако недоразвитость некоторых сегментов остается проблемой.

Ключевые слова: финансовый рынок, экономический рост, инвестиции, рынок капитала, финансовые ресурсы, финансовые институты, экономическое развитие, цифровые финансы.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va moliyaviy munosabatlarning tobora murakkablashib borishi sharoitida moliya bozori iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Moliya bozori iqtisodiyotda mavjud bo'lgan bo'sh pul mablag'larini samarali taqsimlash, investitsiya jarayonlarini faollashtirish hamda iqtisodiy subyektlar o'rtasida kapital harakatini ta'minlash orqali mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi. Shu bois moliya bozorining rivojlanish darajasi va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Moliya bozori iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va aholi jamg'armalarini samarali investitsiyalarga yo'naltirishda muhim vosita hisoblanadi. Rivojlangan moliya bozori korxonalar uchun qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini yaratadi, investorlar uchun esa mablag'larni samarali joylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada ishlab chiqarish hajmi ortadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi oshadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda moliya bozorini modernizatsiya qilish, kapital bozorini rivojlantirish, investitsiya jozibadorligini oshirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar moliya bozorining iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi rolini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq moliya bozorining ayrim segmentlari yetarli darajada rivojlanmagani, moliyaviy instrumentlar xilma-xilligining cheklanganligi hamda investorlar faolligining nisbatan pastligi mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliya bozori va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri masalalari iqtisodiyot fanida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda moliya tizimining rivojlanganlik darajasi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi ta'kidlanadi.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan J. Shumpeter moliyaviy vositachilar va bank tizimining iqtisodiy rivojlanishdagi rolini asoslab bergan. Uning fikricha, moliya sektori innovatsiyalarni moliyalashtirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi. Keyinchalik R. Goldsmit moliya tizimining rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik tadqiqotlar asosida o'rganib, moliyaviy institutlar va moliyaviy aktivlar hajmining ortishi iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan.

Moliya bozori va iqtisodiy o'sish munosabatlarini chuqur tadqiq etgan olimlardan R. Levin va S. Zervos o'z ilmiy ishlarida fond bozori rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lishini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, rivojlangan moliya bozori kapitalni samarali taqsimlash, investitsiyalar hajmini oshirish hamda resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirish orqali iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Makkinnon va Shou tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy liberallashtirish nazariyasida moliya bozorlarini erkinlashtirish, foiz stavkalarini bozor mexanizmlari asosida shakllantirish va moliyaviy institutlar faoliyatini kengaytirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omillar sifatida e'tirof etiladi. Ularning fikricha, moliya bozorlaridagi cheklovlarning kamayishi investitsiya faolligini oshiradi va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada moliya bozorining iqtisodiy o'sishdagi o'rni va rivojlanish istiqbollari o'rganishda umumilmiy hamda maxsus iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini moliya bozori, iqtisodiy o'sish va investitsiya faoliyatiga oid mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, xalqaro moliya tashkilotlarining hisobotlari va normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida moliya bozori rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Ushbu usullar yordamida moliya bozorining asosiy segmentlari, ularning iqtisodiyotdagi vazifalari hamda iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda o'rganildi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli asosida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar moliya bozorlari

faoliyati o'rganilib, ularning tajribalari tahlil qilindi. Statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va baholash orqali moliya bozorining rivojlanish dinamikasi hamda iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri aniqlandi.

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilib, alohida iqtisodiy jarayonlardan umumiy xulosalar chiqarildi hamda nazariy qarashlarning amaliy natijalar bilan uyg'unligi baholandi. Bundan tashqari, tizimli yondashuv asosida moliya bozori iqtisodiy tizimning tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilib, uning bank sektori, kapital bozori, sug'urta bozori va investitsiya institutlari bilan o'zaro aloqalari tahlil qilindi.

Olingan natijalarni ilmiy jihatdan asoslashda iqtisodiy-statistik tahlil, mantiqiy mushohada, grafik va jadval ma'lumotlarini umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodologik yondashuv moliya bozorining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini baholash, mavjud muammolarni aniqlash hamda uni rivojlantirish istiqbollari bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, moliya bozorining rivojlanish darajasi mamlakat iqtisodiy o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan moliya bozori bo'sh pul mablag'larini iqtisodiyotning real sektoriga samarali yo'naltirish, investitsiya jarayonlarini faollashtirish hamda ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini yaratadi. Natijada korxonalar faoliyati kengayadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi daromadlari ortadi.

Tahlillar moliya bozorining asosiy segmentlari, jumladan, bank sektori, kapital bozori va sug'urta xizmatlari iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi muhim omillar ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, kapital bozorining rivojlanishi korxonalar uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa innovatsion loyihalarni amalga oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda moliya bozorini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar investorlar uchun yanada qulay sharoit yaratishga xizmat qilmoqda. Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini takomillashtirish, korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish va raqamli moliyaviy xizmatlarni kengaytirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar moliya bozorining samaradorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, moliya bozorining ayrim segmentlarida faoliyat hajmining nisbatan pastligi, moliyaviy instrumentlar xilma-xilligining yetarli emasligi hamda aholi va investorlarning moliyaviy savodxonligi darajasi to'liq shakllanmagani ushbu sohada rivojlantirilishi lozim bo'lgan yo'nalishlar mavjudligini ko'rsatadi.

Muhokamar natijasida aniqlanishicha, moliya bozorining iqtisodiy o'sishga ta'siri nafaqat moliyaviy resurslar hajmiga, balki ularning samarali taqsimlanishiga ham bog'liqdir. Moliyaviy institutlarning barqaror faoliyati, investorlar huquqlarining himoya qilinishi va bozor infratuzilmasining rivojlanganligi investitsiya faolligini oshiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va fintech xizmatlarining jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, moliya bozorining iqtisodiy taraqqiyotdagi rolini yanada kuchaytirmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida ta'kidlash mumkinki, O'zbekistonda moliya bozorini yanada rivojlantirish uchun kapital bozorini chuqurlashtirish, yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish, xorijiy investorlarni faol jalb qilish hamda moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yo'nalishlarda amalga oshiriladigan islohotlar mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishini ta'minlash va investitsiya jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliya bozori iqtisodiyotdagi bo'sh moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, investitsiya faolligini oshirish va tadbirkorlik subyektlarini zarur moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan moliya bozorining rivojlanish darajasi iqtisodiy o'sish sur'atlari va iqtisodiyotning raqobatbardoshligi bilan chambarchas bog'liqdir. Bank sektori, kapital bozori va sug'urta tizimining samarali faoliyati investitsiyalar hajmining ortishiga, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishiga hamda yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, kapital bozorini rivojlantirish korxonalar uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirib, iqtisodiy o'sishning barqaror manbalarini shakllantiradi.

Shu bilan birga, moliya bozorining rivojlanishiga moliyaviy infratuzilmaning holati, investorlar huquqlarining himoya qilinishi, moliyaviy instrumentlar xilma-xilligi, institutsional islohotlar va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi kabi omillar sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Zamonaviy sharoitda fintech xizmatlari va raqamli moliyaviy texnologiyalarning keng qo'llanilishi moliya bozorining samaradorligini oshirish hamda moliyaviy xizmatlarning ommabopligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda moliya bozorini yanada rivojlantirish, kapital bozorini chuqurlashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, moliyaviy savodxonlikni oshirish va xalqaro moliyaviy standartlarni keng joriy etish iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishlarda amalga oshiriladigan izchil islohotlar milliy iqtisodiyotning investitsiya jozibadorligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. — Cambridge: Harvard University Press, 1934. — 255 p.
2. Goldsmith R. W. Financial Structure and Development. — New Haven; London: Yale University Press, 1969. — 561 p.
3. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth // American Economic Review. — 1998. — Vol. 88, № 3. — P. 537–558.
4. World Bank. Global Financial Development Report 2019/2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis. — Washington, D.C.: World Bank, 2019.
5. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. — Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2024.
6. Asian Development Bank. Asian Development Outlook. — Manila: Asian Development Bank, 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Markaziy bankning 2024-yil uchun yillik hisoboti. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2025.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Moliya bozori va investitsiya faoliyatiga oid statistik hamda tahliliy ma'lumotlar. — Toshkent, 2024.
9. "Toshkent" Respublika fond birjasi. Fond bozori faoliyati bo'yicha rasmiy ma'lumotlar va hisobotlar. — Toshkent, 2024.
10. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi O'RBQ-387-son Qonuni. — 2015-yil 3-iyun. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-2662539>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>